

ҚАЗІРГІ КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУ ҮРДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛДАРЫ

АКБЕРЛИЕВА АМИНА ГАЛИМОВНА

6B01526 «Биология - География»

БББ-ның 4-курс студенті

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал, Қазақстан

САБИТОВА ЖАНСАЯ КУАНЫШОВНА

6B01526 «Биология - География»

БББ-ның 4-курс студенті

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал, Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада климаттық өзгерістер жағдайында атмосфералық жауын-шашын мен ауа температурасының көпжылдық өзгеру динамикасы кешенді түрде талданады. Зерттеудің негізгі мақсаты - 2010-2024 жылдар аралығындағы климаттық көрсеткіштердің уақыт бойынша өзгеру ерекшеліктерін анықтау және олардың табиғи экожүйелерге ықпалын бағалау. Зерттеу барысында жүйелеу, салыстырмалы-статистикалық талдау әдістері қолданылды. Зерттеудің дереккөздері ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросы мен Қазгидромет ұсынған ресми климаттық мәліметтер, Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (IPCC) есептері және халықаралық ғылыми зерттеулер пайдаланылды. Салыстырмалы талдау нәтижесінде ауа температурасының тұрақты өсу үрдісі мен атмосфералық жауын-шашын мөлшерінің жылдар бойынша айқын ауытқуы анықталды. Алынған нәтижелер климаттық өзгерістердің табиғи экожүйелерге, биоалуантүрлілікке және табиғи ресурстардың тұрақтылығына елеулі әсер ететінін көрсетеді. Зерттеу қорытындылары аймақтық климаттық ерекшеліктерді ескере отырып, климаттың өзгеруіне бейімделу шараларын әзірлеуде және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында ғылыми негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін.*

***Кілт сөздер:** климаттық өзгерістер, парниктік газдар, ауа температурасы, атмосфералық жауын-шашын, климаттық ауытқулар, жаһандық жылыну, климаттық үрдістер, салыстырмалы-статистикалық талдау, экологиялық салдар.*

Кіріспе

Қазіргі таңда климаттың өзгеруі адамзат үшін тек болашақта күтілетін қауіп емес, бүгінде нақты байқалып отырған жаһандық экологиялық құбылысқа айналды. Температураның көтерілуі, жауын-шашын режимінің өзгеруі, құрғақшылық пен су тасқынының жиілеуі табиғи экожүйелерге және әлеуметтік-экономикалық жүйелерге айтарлықтай әсер етуде. Осы өзгерістердің ауқымы мен салдарын талдау климаттық қауіптерді түсінудің және олармен күресу жолдарын айқындаудың маңызды алғышарты болып табылады [1].

Климаттың өзгеруі - қазіргі заманның ең өткір жаһандық проблемаларының бірі. Бұл экологиялық құбылыс соңғы онжылдықтарда айқын қарқын алып, ғаламшардағы барлық тірі ағзаларға, экожүйелерге және адамзат қоғамына тікелей әсер етуде. Жер шарының орташа температурасы 1880 жылдан бері шамамен 1,1 °C-қа көтерілген, бұл климаттық жүйенің тұрақтылығына төнген елеулі қауіп ретінде бағаланады [2]. Мұндай өзгерістер табиғи процестердің тепе-теңдігін бұзып, жаһандық деңгейде экологиялық дағдарыстардың тереңдеуіне алып келуде.

Климаттың өзгеруінің негізгі себебі - адамның шаруашылық және өндірістік қызметінің қарқынды дамуы нәтижесінде атмосфераға бөлінетін парниктік газдар көлемінің күрт артуы. Әсіресе қазба отындарды - көмір, мұнай және газды - кең көлемде пайдалану жаһандық

климаттың өзгеруіне ең үлкен үлес қосып отыр. Аталған энергия көздері әлемдік парниктік газдар шығарындыларының шамамен 68 пайызын, ал көмірқышқыл газы (CO₂) шығарындыларының 90 пайызға жуығын құрайды. Парниктік газдар Жер атмосферасын қаптап, Күн сәулесінен түсетін жылуды ұстап қалады. Соның нәтижесінде планета біртіндеп жылып, климаттық жүйеде елеулі өзгерістер орын алуда. Қазіргі таңда жер шары тіркелген тарихтағы кез келген кезеңмен салыстырғанда әлдеқайда жылдам жылынуда. Температураның ұзақ мерзімді өсуі ауа райы режимдерінің өзгеруіне, табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына әкеліп, адамзатқа және жер бетіндегі тіршіліктің барлық түрлеріне елеулі қауіп төндіруде [3].

Қазіргі таңда климаттың өзгеруі мәселесі Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық Одақ, Дүниежүзілік банк және басқа да халықаралық ұйымдардың басты күн тәртібіндегі стратегиялық бағыттардың біріне айналды. Алайда климаттың өзгеруімен күрес тек ғылыми немесе технологиялық мәселе ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық және саяси сипатқа ие күрделі жүйелі проблема болып табылады. Климаттық өзгерістер халықтың денсаулығына, азық-түлік қауіпсіздігіне, су ресурстарына және биоалуантүрліліктің сақталуына тікелей қауіп төндіреді [4].

Осы мақалада қазіргі климаттың өзгеруі үрдістері мен олардың экологиялық салдары жаһандық және аймақтық деңгейде талданады. Сонымен қатар климаттың өзгеруіне қарсы күрестің негізгі бағыттары қарастырылып, Қазақстан аумағындағы климаттық өзгерістердің ерекшеліктері нақты деректер мен мысалдар негізінде сарапталады. Бұл зерттеу климаттық қауіптерді түсінуге және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету жолдарын айқындауға бағытталған.

Материал және зерттеу әдістері

Зерттеу барысында климаттық көрсеткіштердің уақыт пен кеңістік бойынша өзгерісін жан-жақты талдау үшін жүйелеу, салыстырмалы-статистикалық талдау әдістері қолданылды. Негізгі зерттеу көрсеткіштері ретінде атмосфералық жауын-шашын мөлшері мен ауа температурасының орташа жылдық және маусымдық мәндері алынды.

Зерттеудің ақпараттық базасын Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросы мен Қазгидромет ұсынған ресми климаттық деректер, сондай-ақ Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым (WMO), Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (IPCC) есептері және климатология саласындағы халықаралық ғылыми жарияланымдар құрады. Аталған дереккөздер климаттық көрсеткіштердің сенімділігін қамтамасыз етіп, ұзақ мерзімді климаттық үрдістерді салыстырмалы талдауға мүмкіндік берді.

Салыстырмалы талдау әдісі арқылы 2010-2024 жылдар аралығында атмосфералық жауын-шашын мен ауа температурасының өзгеру динамикасы зерделенді. Осы кезең климаттық ауытқулардың қарқындылығын және тұрақты тенденциялардың қалыптасуын анықтауға қолайлы интервал ретінде таңдалды. Климаттық деректер жылдар бойынша жүйеленіп, орташа көпжылдық көрсеткіштермен салыстырылды, нәтижесінде ауытқу амплитудасы мен өзгеріс бағыттары анықталды. Сонымен қатар сызықтық талдау жүргізіліп, климаттық көрсеткіштердің өсу немесе кему үрдістері айқындалды.

Зерттеу барысында алынған сандық деректерді өңдеу және нәтижелерді интерпретациялау мақсатында статистикалық әдістер қолданылды. Атап айтқанда, орташа арифметикалық мәндер, вариациялық қатарлар және салыстырмалы көрсеткіштер есептеліп, климаттық параметрлердің тұрақтылығы мен өзгергіштік деңгейі бағаланды. Климаттық өзгерістердің уақыт бойынша динамикасын көрнекі түрде бейнелеу үшін сызықтық диаграммалар мен графиктер құрастырылып, климаттық тенденцияларды визуалды талдау жүзеге асырылды.

Климаттық өзгерістердің табиғи орталарға әсерін бағалау мақсатында экологиялық-аналитикалық тәсіл қолданылды. Бұл бағытта климаттың жылынуы мен жауын-шашын режимінің өзгеруінің экожүйелерге, биоалуантүрлілікке және табиғи ресурстардың тұрақтылығына ықпалын сипаттайтын ғылыми әдебиеттер мен халықаралық экологиялық ұйымдардың есептеріне жан-жақты шолу жасалды. Жүргізілген кешенді талдау нәтижесінде

қазіргі климаттық өзгерістердің табиғи экожүйелерге тигізетін ықпалы, олардың аймақтық ерекшеліктері мен ықтимал салдары анықталды. Алынған нәтижелер климаттық өзгерістерге бейімделу стратегияларын әзірлеуде, сондай-ақ табиғи ресурстарды тиімді басқару мен экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытындағы ғылыми ұсыныстарды негіздеуге мүмкіндік береді.

Нәтижелер мен талқылау

Осы зерттеу жұмысы аясында Қазақстан Республикасының климаттық жүйесіндегі өзгерістер 2010-2024 жылдар аралығындағы атмосфералық жауын-шашын мен ауа температурасы көрсеткіштері негізінде жан-жақты талданды. Мемлекеттік статистикалық деректер мен графиктік талдау нәтижелері климаттық параметрлердің соңғы онжылдықта айқын трансформацияға ұшырағанын көрсетеді. Бұл өзгерістер жаһандық климаттың жылыну үрдістерімен тығыз байланысты және олардың аймақтық деңгейдегі көрінісі болып табылады.

Атмосфералық жауын-шашынның көпжылдық өзгеріс динамикасы. Атмосфералық жауын-шашын көрсеткіштерін талдау жауын-шашын мөлшерінің жылдар бойынша тұрақсыз әрі ауытқымалы сипатқа ие екенін көрсетті. 2010-2024 жылдар аралығында жауын-шашын көлемінің бірқатар жылдары климаттық нормадан жоғары болуы байқалса, басқа жылдары айтарлықтай төмендеуі тіркелген. Мұндай жоғары вариабельділік атмосфералық циркуляциядағы өзгерістермен, синоптикалық жағдайлардың тұрақсыздығымен және жаһандық жылыну салдарынан өзгерген ылғал айналымымен байланысты (1-сурет) [5].

Сурет 1. 2010-2024 жылдар аралығында жауған жауын-шашынның орташа жылдық мөлшерінің өзгеру динамикасы

Ұсынылған график 2010-2024 жылдар аралығында жауын-шашынның орташа жылдық мөлшерінің жылдар бойынша айқын ауытқитынын көрсетеді. Зерттеліп отырған кезеңде жауын-шашын көлемінің біркелкі емес таралуы байқалады, бұл климаттық жүйенің тұрақсыздану үрдісін сипаттайды. Кейбір жылдары жауын-шашын мөлшерінің салыстырмалы түрде жоғарылауы тіркелсе, жекелеген кезеңдерде оның айтарлықтай төмендеуі байқалады. Атап айтқанда, 2013, 2015 және әсіресе 2016 жылдары жауын-шашын мөлшерінің жоғары көрсеткіштері байқалып, 2016 жылы ең жоғарғы мәнге жеткен. Керісінше, 2012, 2014, 2020 және 2021 жылдары жауын-шашын көлемінің төмен деңгейі тіркеліп, бұл құрғақшылық жағдайларының күшею ықтималдығын көрсетеді. 2022–2024 жылдары жауын-шашын мөлшерінің қайта арту үрдісі байқалып, ылғалдану жағдайының уақытша жақсарғанын аңғартады.

Жауын-шашын мөлшерінің мұндай жылдар бойынша ауытқуы атмосфералық циркуляцияның өзгеруімен, синоптикалық процестердің тұрақсыздығымен және жаһандық

климаттың жылыну үрдістерімен байланысты. Бұл жағдай су ресурстарының режиміне, ауыл шаруашылығының өнімділігіне және табиғи экожүйелердің тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Жалпы алғанда, графикте бейнеленген мәліметтер жауын-шашын режимінің өзгермелі сипатын және климаттық өзгерістердің аймақтық деңгейде айқын көрініс тауып отырғанын дәлелдейді. Бұл үрдіс климатқа бейімделу шараларын ғылыми негізде жоспарлау мен табиғи ресурстарды ұтымды басқарудың маңыздылығын көрсетеді.

Ауа температурасының 2010-2024 жылдар аралығындағы өзгеріс үрдістері. 2010-2024 жылдар аралығындағы орташа жылдық ауа температурасының ұзақ мерзімді климаттық нормаға қатысты ауытқуын көрсететін график Қазақстан аумағында климаттың жылыну үрдісінің айқын күшейгенін көрсетеді. Зерттеліп отырған кезеңнің алғашқы жылдарында (2010-2014 жж.) температура ауытқулары климаттық нормадан шамалы ғана айырмашылық танытып, салыстырмалы түрде тұрақты сипатта болды. Бұл кезеңде ауытқулар негізінен 0,9-1,1 °C аралығында өзгеріп отырған.

2015-2018 жылдар аралығында температура ауытқуларының біртіндеп өсу үрдісі байқалады, бұл аймақтық деңгейде жылыну қарқынының күшейе бастағанын көрсетеді. Әсіресе 2016 жылы ауытқу мәнінің 1,38 °C-қа жетуі температуралық режимдегі айқын оң аномалияны білдіреді. Бұл кезең атмосфералық циркуляцияның өзгеруімен және жаһандық жылынудың әсерінің күшеюімен түсіндіріледі.

2019 жылдан бастап ауа температурасының ауытқуы күрт жоғарылаған. 2019-2024 жылдар аралығында көрсеткіштер 1,5 °C-тен жоғары деңгейде қалып, ұзақ мерзімді климаттық нормадан айтарлықтай ауытқыған. 2023 жылы тіркелген ең жоғары ауытқу мәні (2,6 °C) соңғы онжылдықтағы ең айқын температуралық аномалия болып табылады және климаттың жылыну үрдісінің қарқын алғанын дәлелдейді (2-сурет).

Сурет 2. 2010-2024 жылдар аралығындағы ауа температурасының орташа жылдық ауытқулары

Жалпы алғанда, графикте бейнеленген температуралық ауытқулардың өсу динамикасы жаһандық климаттың өзгеруінің аймақтық көрінісін көрсетеді. Орташа жылдық температураның тұрақты жоғарылауы экожүйелердің қызметіне, су ресурстарының тепе-теңдігіне және ауыл шаруашылығы саласына елеулі әсер етуі мүмкін. Бұл үрдіс климатқа бейімделу шараларын ғылыми негізде күшейтудің және ұзақ мерзімді экологиялық саясатты іске асырудың маңыздылығын айқындайды. Бұл үрдіс атмосферадағы парниктік газдар концентрациясының артуымен, радиациялық тепе-теңдіктің бұзылуымен және жаһандық жылыну үдерісінің күшеюімен тікелей байланысты. Температураның көтерілуі табиғи жүйелерге тікелей және жанама әсер етеді. Булану қарқындылығының артуы топырақтағы

ылғал тапшылығын күшейтіп, құрғақшылық қаупін арттырады. Сонымен қатар өсімдіктердің вегетациялық кезеңінің ұзаруы биологиялық циклдердің өзгеруіне және табиғи зоналардың шекараларының жылжуына алып келеді. Қыс мезгіліндегі температураның жоғарылауы қар жамылғысының тұрақсыздығына, жиі жылымықтардың пайда болуына және мұздық процестердің әлсіреуіне әсер етеді. Бұл өз кезегінде көктемгі су қорларының азаюына және гидрологиялық режимнің бұзылуына алып келеді [6].

Климаттық көрсеткіштердің өзара байланысы және экожүйелерге әсері. Ауа температурасы мен атмосфералық жауын-шашын арасындағы өзара байланыс климаттық экстремалды құбылыстардың жиілеуіне әкелуде. Температураның жоғарылауы жағдайында жауын-шашынның қысқа мерзімде, бірақ жоғары қарқынмен түсуі сел, су тасқыны және топырақ эрозиясының даму қаупін арттырады. Ал температураның жоғары деңгейі мен жауын-шашын мөлшерінің азаюы құрғақшылық пен шөлейттену үрдістерін жеделдетеді. Бұл климаттық өзгерістер биоалуантүрлілікке айтарлықтай қауіп төндіреді. Табиғи экожүйелердің тұрақтылығы бұзылып, кейбір өсімдік пен жануар түрлерінің таралу аймақтары өзгеруде. Әсіресе құрғақ және жартылай құрғақ аймақтарда экожүйелердің деградациясы күшейіп, ландшафтық құрылымдардың өзгеруі байқалады.

Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық салдарлар. Климаттық өзгерістердің экологиялық салдары әлеуметтік-экономикалық жүйелерге де тікелей әсер етеді. Ауыл шаруашылығы саласында өнімділіктің төмендеуі, су ресурстарына тәуелділіктің артуы және климаттық тәуекелдердің күшеюі байқалады. Сонымен қатар халықтың денсаулығына қауіп төндіретін факторлар - аптап ыстық толқындары, ауаның сапасының нашарлауы және су тапшылығы - өзекті мәселеге айналууда.

Алынған нәтижелер Қазақстан аумағында климаттың өзгеру үрдістері алдағы жылдары да жалғасуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдай климатқа бейімделу стратегияларын жетілдіруді, экожүйелердің тұрақтылығын сақтау шараларын күшейтуді және климаттық тәуекелдерді азайтуға бағытталған кешенді саясат жүргізуді талап етеді. Жалпы алғанда, жүргізілген талдау қазіргі климаттың өзгеру үрдістері мен олардың экологиялық салдары Қазақстан жағдайында айқын көрініс тапқанын дәлелдейді. Атмосфералық жауын-шашын мен ауа температурасы бойынша алынған деректер климаттың өзгеру қарқынының күшейіп отырғанын көрсетіп, бұл мәселенің ғылыми тұрғыда және практикалық деңгейде өзектілігін айқындайды.

Қорытынды

Қазіргі кезеңде климаттың өзгеруі табиғи ортаға ғана емес, мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуына, халықтың әл-ауқатына және ұзақ мерзімді тұрақтылығына тікелей әсер ететін маңызды факторға айналды. Бұл құбылыс қоршаған ортаның шеңберінен шығып, жаһандық деңгейде қауіпсіздік пен даму мәселелерімен тығыз байланысқан кешенді проблема ретінде қарастырылууда [7]. Ғылыми дәлелдер климаттың өзгеруі адамзаттың әл-ауқатына және Жер шарының экологиялық тұрақтылығына төнген нақты қауіп екенін айқын көрсетеді. Сондықтан жаһандық деңгейде бірлескен, кешіктірілмеген және ғылыми негізделген іс-шараларды жүзеге асыру ғана экологиялық қауіпсіз әрі өмір сүруге қолайлы болашақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [8].

Климаттық өзгерістерді толықтай тоқтату мүмкін болмағанымен, олардың салдарын азайту және жаңа жағдайларға бейімделу бүгінгі қоғамның стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады.

Қазақстан климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимыл бағытында халықаралық бастамаларды қолдап, тұрақты даму қағидаттарына негізделген саясатты кезең-кезеңімен жүзеге асыруда. Елде «жасыл экономикаға» көшу, парниктік газдар шығарындыларын қысқарту және экологиялық тиімді технологияларды енгізу бағытында алғашқы нәтижелер байқалуда. Осы орайда Мемлекет басшысы: «Жасыл экономикаға көшу - уақыт талабы. Біз көміртек шығарындыларын азайтып, баламалы энергия көздерін дамытуымыз керек» деп нақты міндет қойған болатын [9]. Бұл ұстаным Қазақстанды экологиялық тұрғыдан таза әрі заманауи

мемлекетке айналдыруға бағытталған стратегиялық шешім ретінде бағаланады. Алайда аталған шаралар ұзақ мерзімді тиімділікке қол жеткізу үшін жүйелі жоспарлауды, ғылыми сүйемелдеуді және институционалды қолдауды талап етеді. Алдағы уақытта көміртекті бейтараптыққа ұмтылу жолында жаңартылатын энергия көздерін кеңейту, инновациялық шешімдерді өндіріске енгізу, экологиялық білімді дамыту және қоғамның барлық деңгейде белсенді қатысуын қамтамасыз ету ерекше маңызға ие.

Сонымен қатар климатты сақтау мәселесі болашақ ұрпақтың өмір сүру сапасымен тікелей байланысты. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау және тұрақты тұтыну мәдениетін қалыптастыру келер ұрпаққа экологиялық тұрғыдан қауіпсіз әрі өмір сүруге қолайлы орта қалдырудың негізгі алғышарты. Бүгінгі қабылданатын шешімдер мен әрбір азаматтың саналы іс-әрекеті ертеңгі климаттың тұрақтылығын айқындап, болашақ ұрпақ алдындағы ортақ жауапкершілікті көрсетеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. NOAA: <https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts>
2. IPCC Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.
3. Climate action: <https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change>
4. Климаттың өзгеруімен күрес: Жаһандық және жергілікті деңгейдегі шешімдер: <https://qazaqjournal.kz/qjys/article/view/368/324>
5. Мемлекеттік статистикалық сайт: <https://stat.gov.kz/ru/region/zko/>
6. Қазақстанның ұлттық гидрометеорологиялық қызметі: <https://www.kazhydromet.kz/>
7. Байзақова А.Ж. Климаттың өзгеруі және оның салдары // Экология журналы, № 4, 2021
8. NASA: <https://science.nasa.gov/climate-change/effects/>
9. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауы <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevty-n-kazakstan-halkyna-zholdauy-zhasandy-intellekt-daurindegi-kazakstan-ozekti-maseleler-zhane-ony-tubegeyli-cifryk-ozgerister-arkyly-sheshu-881957>